

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR BILAN TASHKIL ETILADIGAN HARAKATLI O’YINLARNI TEXNOLOGIYASI

Rahmonqulova X.B

Jizzax davlat pedagogika universiteti o’qituvchisi

Annotasiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida mashg’ulot va faoliyatlar jarayonida o’yinlarni tashkil etish texnologiyalari haqida bayon etilgan.

Kalit so’zlar: o’yin turlari, metodika, va texnologiya, didaktik, ta’lim-tarbiya, jarayon, ta’limiy o’yin, ijtimoiy hayot, psixologik holati.

Аннотация: В данной статье описаны технологии организации игр во время обучения и деятельности в дошкольных образовательных организациях

Ключевые слова: виды игр, методика и технология, дидактика, обучение, процесс, обучающая игра, социальная жизнь, психологическое состояние.

Abstract: This article describes the technologies of organizing games during training and activities in preschool educational organizations.

Key words: game types, methodology and technology, didactic, education, process, educational game, social life, psychological state.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida o’yinlar harakat qobiliyatlari va psixik jarayonlarni majmualari rivojlantirish vazifasining amalga oshirilishini maqsimal darajada ta’minlaydi, chunki ularning mazmuni harakat dasturlarini shakllantirish va almashtirishga yo’naltirilgan. Ma’lumki, insonning rivojlanish jarayonida egallab boradigan harakat tajribasi turli darajadagi harakat dasturlarining yuzaga kelishi va mustahkamlanishida o’z ifodasini topadi. Shunday qilib, sensor va motor tarkibiy qismlar, ularning tizimidagi turli sathlari orasida o’zaro ta’sir yuzaga keladiki, bu yangi harakat dasturlarining paydo bo’lishi bilan kuzatiladi.

Pedagogik amaliyotida predmetlar bilan syujetli, harakatli va didaktik o’yinlar farqlanadi. Bolalar rivojlanishida o’yinlar juda katta ahamiyatga ega, o’yinlar kichik,

o‘rta va katta harakatchanlik darajasiga ega bo‘lishi mumkin. Kichik maktabgacha yoshdagi bolalar tabiiy o‘yinlar yordamida o‘zlashtiradilar (qadamlab yurish, yugurish, sakrash, uloqtirish tirmashish). O‘yinlar bolalarni jismonan tarbiyalashning asosiy vositalaridan biri. Ularni ikki yoshdan boshlab qo‘llash mumkin. Bu davrda bolalar yugurish, sakrash, uloqtirish, tirmashib chiqish kabi hayot uchun zarur harakat ko‘nikmalarini o‘zlashtira boshlaydilar.

Bolalar o‘zlarining ulkan ehtiyojlarini, odatda, o‘yinlar vositasida qondirishga urinadilar. Ular uchun o‘yin – birinchi navbatda, faoliyat, harakat. Harakatli o‘yinlar chog‘ida bolalarning harakatlari takomillashadi, tashabbuskorlik va mustaqillik, ishonch va qat’iyat kabi sifatleri rivojlanadi. Ular o‘z harakatlarini muvofiqlashtirish, hatto ayrim qoidalarga rioya qilishni (dastlab, albatta, sodda shaklda) o‘rganadilar.

3 yoshli bolalar, odatda, juda ta’sirchan, emotsional holatda bo‘ladilar: ular serharakat bo‘ladilar, lekin bir turli harakatlardan tez charchaydilar, tanaffussiz uzoq vaqt yura (yugura) olmaydilar. Shuning uchun o‘ta faol bolalarni nazorat qilib turish: qo‘llarida osilishga, katta balandlikdan sakrashga ruxsat bermaslik, ularning e’tiborlarini birmuncha sust sur’atli o‘yinlarga tortish kerak. Asta-sekin o‘yinlarning mazmuni ham o‘zgarib boradi. Bolalar dastlab kattalarning ko‘rsatmalari bilan harakatlarni bajaradilar masalan, tovuq yoki qushchani tasvirleydilar – «don cho‘qiydilar», «uchadilar». Uch yoshda bolalar kattalarning harakatlariga taqlid qilishdan turli «tasviriy» yoki rollar bo‘yicha bo‘ladigan o‘yinlarga o‘tadilar: ular «xola – xola» o‘ynaydilar, shifokor, sotuvchi, haydovchi, oshpaz va boshqalarni tasvirleydilar. Bolalar o‘zlariga tanish harakatlarnigina emas, ko‘rganlarini faol ravishda takrorlaydilar.

O‘yin uzoqroq davom etadi, uning syujeti xilma – xil va tushunarliroq bo‘lib boradi. Keyinroq o‘yin yanada murakkablashadi. Unda uchta rol paydo bo‘ladi, masalan bir bola qo‘yni, ikkinchisi – bo‘rini, uchinchisi – cho‘ponni tasvirleydi.

Har xil o‘yinchoqlar bilan o‘tkaziladigan mustaqil o‘yinlar juda foydali, bolalarni ikkita, uchtadan guruhlariga bo‘lish mumkin. Bolaning harakatlari odatda o‘yinchoq turlari bilan belgilanadi. Masalan, bayroqchalar, xalqalar bilan yugurish, mashinalarni yurgizish, koptoklarni dumalatish, otish, ilib olish kerak. Bolalar bunday

o‘yinchoqlar bilan qiziqib shug‘ullanadilar. Biror mustaqil o‘yinlarda bolalar darhol faollik va tashabbuskorlikni namoyon eta olmaydilar, ularning xarakatlari bir turli va cheklangan. Lekin kattalarning topshirig‘ini bajarish bilan bog‘liq o‘yinlarda bolalarning harakatlari aniq maqsadga yo‘naltirilgan bo‘ladi, ular harakatlarni bir necha bor takrorlab, harakat ko‘nikmalarini mustahkamlaydilar, chaqqonlik, epchillikni rivojlantiradilar.

Bolalar xatto o‘zlari o‘yin bilan mashg‘ul bo‘lgan vaqtlarida ham ularga rahbarlik qilib turish juda muhim. Ulardan ayrimlarining o‘yini murakkablashtirish, boshqalariga boshlagan ishini oxiriga etkazishini o‘rgatish, uchinchi agar jimgina o‘ynayotgan bo‘lsa, gaplashib turish maqsadga muvofiq.

Ko‘pincha mustaqil o‘yinlarda bolalar noto‘g‘ri va hatto xavfli harakatlarni ham bajaradilar. Kursi yoki xoda ustidan butun oyoq kaftiga tayangan holda deyarli to‘g‘ri oyoq bilan sakrab tushadilar, erdan butun oyoq kafti bilan itarilib yuguradilar. Bunday hollarda har xil yo‘llardan foydalaniladi: katta odam o‘zi o‘yinga kirishadi. Bolalarga ular taqlid qila oladigan biror tanish va yaqin obrazni eslatadi (mushuk qanday yumshoq sakrashini, qushchalar qanday shovqinsiz uchishlarini).

Bolalarga o‘rgatilishi kerak bo‘lgan dastlabki o‘yinlar muayyan syujet va qoidalarga ega bo‘lmaydi. Bola oddiy, qiziqarli topshiriqlarni bajaradi: kelib, o‘yinchoqni qo‘liga oladi, kattalar oldiga yugurib borib, ular qo‘lida nima yashirilganligini ko‘radi («Bayroqchani ol», «Mening yonimga yugur», «Bayroqchani top»).

O‘yinlarni o‘rgatishda muayyan izchillikka rioya qilish kerak. Masalan, «Meni tutib ol» o‘yini, «Seni tutib olaman» o‘yiniga qaraganda soddaroq. Birinchi xolatda bola o‘zidan katta kishini tutib olishi lozim; ikkinchi o‘yinda tutilish xavfi yuzaga keladi, shuning uchun bola ko‘proq jismoniy kuch sarflashiga to‘g‘ri keladi. O‘yinlar tobora mazmunan boyroq va xilma- xilroq bo‘lib borishi, yanada murakkabroq topshiriqlarni o‘z ichiga olishi zarur. Agar bola dastlab o‘yinchoqni olish uchun o‘zi istagan sur‘atda yugurgan bo‘lsa, o‘yin yaxshi o‘zlashtirilib olinganidan so‘ng yugurish sur‘atini kattalar belgilashi kerak.

O‘yin faoliyati psixik jarayonlarda ixtiyoriylikning shakllanishiga ta’sir ko‘rsatadi. Masalan, o‘yinlar tufayli bolalarda ixtiyoriy diqqat hamda ixtiyoriy xotira rivojlana boshlaydi. O‘yin sharoitida bolalar laboratoriya tajribalariga qaraganda yaxshiroq fikran jamlanib, ko‘proq narsani eslab qoladilar. Ongli maqsad (diqqatni jamlash, eslab qolish va yodga olish) aynan o‘yinlar chog‘ida bola harakatlarida tez va oson namoyon bo‘ladi.

Shunday qilib, o‘yin bolaning tasavvurlarga tayanib fikrlashni o‘zlashtirishiga ko‘maklashadi. Ayni vaqtda syujetli-xarakatli o‘yinlarda bolaning o‘yin va ayniqsa, real (haqiqiy) o‘zaro munosabatlari tajribasi tafakkurning alohida xususiyati asosini tashkil etib, u tufayli boshqa kishilarning nuqtai nazari o‘rganiladi, ularning keyingi xatti – harakatlarini oldindan qo‘ra bilish va shunga qarab o‘z xatti – harakatlarini shakllantirish imkoniyati paydo bo‘ladi.

Harakatli o‘yinlar tasavvurning rivojlanishida belgilovchi ahamiyatga ega. O‘yin faoliyatida bola bir xil predmetlarni boshqalari bilan almashtirishni, o‘ziga har turli rollarni olishni o‘rganadi. Bularning barchasi tasavvurning rivojlanishiga yordam beradi.

Bolani butunlay qamrab olgan o‘yin uni zimmasidagi rolga muvofiq qoidalarga bo‘ysunishga majburlaydi, his-tuyg‘ularning rivojlanishi hamda xatti-harakatlarni iroda orqali boshqarish qobiliyatining takomillashishiga ko‘mak beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.L.Mirjalolova va boshq. “Mashg‘ulotlarni o‘tkazish texnologiyalari” moduli bo‘yicha o‘quv –uslubiy majmua. T.: 2017

2. R. Ishmuhamedov O‘quv jarayonida interfaol uslublar va pedagogik texnologiyalarni qo‘llash uslubiyati. T.: RBIMM, 2008. 68 b. 6. R.Ishmuhamedov va boshq. Ta’limda innovatsion texnologiyalar (ta’lim muassasalari pedagog–o‘qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). – T.: Iste’dod, 2008.

3. R.J.Ishmuhamedov va boshq. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar (ta’lim muassasalari o‘qituvchilari, tarbiyachilari, guruh rahbarlari uchun amaliy tavsiyalar). T.: Iste’dod, 2010.